

ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

С.А. МАЗУРКЕВИЧ

Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. **А.А. БОВА**
Кафедра военно-полевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
*ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ», г. Минск

***Резюме.** Данная работа представляет результаты собственных исследований, а также актуальные научные данные по проблеме постковидного синдрома у пациентов.*

***Ключевые слова:** постковидный синдром, коронавирусная инфекция, клинические паттерны.*

POSTCOVID SYNDROME IN THERAPEUTICAL PRACTICE

S.A. MAZURKEVICH

Tutor: professor **A.A. BOVA**
Department of Military-field therapy
Belarusian State Medical University, Minsk
*SI "432 MMCMC MF RB", Minsk

***Resume.** This article presents the results of original research and actual scientific data about the problem of postcovid syndrome.*

***Keywords:** postcovid syndrome, coronavirus infection, clinical patterns.*

Актуальность. Обусловлена высокой распространённостью и существенным влиянием постковидных проявлений на качество жизни пациентов, а также нагрузкой на систему здравоохранения. Исследования показывают, что значительное число выздоровевших от COVID-19 сталкиваются с долгосрочными симптомами, что требует разработки методов диагностики, лечения и профилактики данного состояния [1].

Цель: разработать дифференцированный подход к диагностике и лечению пациентов с постковидным синдромом

Задачи:

1. Определить временные критерии постковидного синдрома и длительного COVID.
2. Выявить многообразие клинических паттернов постковидного синдрома.
3. Установить механизмы долговременного повреждения органов и систем коронавирусом, изучение которых лежит в основе медикаментозной тактики.

Материалы и методы. Проведено одномоментное поперечное ретроспективное исследование 150 медицинских карт пациентов, прошедших лечение в ОИТР «МНПЦ ХТиГ» и 432 ГВКМЦ в период с февраля 2020 года по февраль 2024 года.

Результаты и их обсуждение. Постковидный синдром принято определять, когда симптомы, появившиеся во время инфекции или после нее, продолжаются более 12 недель и не могут быть обусловлены другими заболеваниями. Данное состояние важно дифференцировать с длительным COVID (Long COVID), для которого характерно течение COVID-19 с сохраняющейся симптоматикой от 4 недель и более. На современном этапе термин «длительный COVID» применяется при описании как продолжающегося симптоматического COVID-19, так и постковидного синдрома. Постковидные состояния гетерогенны и имеют различные клинические паттерны: 1. персистенция симптомов в результате последствий инфекции, тяжелого течения болезни; активной инфекции (вирусная (рецидив), бактериальная, грибковая) (n=31, 20,66%); непрерывного воспаления; 2. новые заболевания / новые симптомы как осложнения COVID-19; осложнения, связанные с коморбидностью;

осложнения, связанные с лечением; последствия госпитализации; последствия ИВЛ; психологические проблемы (n=84, 56,0%); 3.обострение ранее имевшихся заболеваний и состояний, преимущественно относится к патологии сердечно-сосудистой системы (n=35, 23,33%).

Проанализировав полученные данные, мы можем убедиться, что, наибольшего внимания заслуживает группа новых заболеваний, связанных с лечением, госпитализацией и длительностью механической вентиляции легких. Заболевания данной группы представлены пневмофиброзом и пневмосклерозом, основным проявлением которых является дыхательная недостаточность различной степени выраженности. Легочной фиброз характеризуется прогрессирующим разрастанием соединительной ткани в легких с потерей массы действующей легочной паренхимы, приводящей к выраженной дыхательной недостаточности с формированием кардиопульмональной недостаточности.

В основе долговременного повреждения органов вирусом SARS-CoV-2 лежат следующие патологические процессы: прямое повреждение вирусом различных органов, тромбоэмболические осложнения и индуцированная иммунная дисфункция. На основании факта нарушения функционирования иммунной системы имеются многочисленные научные данные об эффективности применения иммуностропных лекарственных средств у пациентов с постковидным синдромом. Активно изучается применение антагонистов лейкотриеновых рецепторов (зафирлукаста и монтелукаста), а также неспецифических противовирусных средств (инозина пранобекса).

Выводы:

1. Постковидный синдром (пост-COVID-синдром) диагностируется, когда симптомы, появившиеся во время инфекции или после нее, продолжаются более 12 недель и не могут быть обусловлены другими заболеваниями.

2. В механизмах развития длительного COVID и постковидного синдрома, помимо прямого повреждения органов вирусом SARS-CoV-2 и тромбоэмболических осложнений, не менее важными представляются эффекты, опосредованные через иммунную систему в результате воспаления, стойкой иммуносупрессии или аутоиммунитета.

3. Учитывая разнообразие симптомов длительного COVID, их высокую распространенность и существенное влияние на качество жизни, наблюдение за этими пациентами требует междисциплинарного командного подхода с респираторной, нейропсихологической и симптоматической оценкой, что необходимо для разработки адекватной и эффективной тактики ведения.

4. Открытым является вопрос изучения эффективности медикаментозной терапии лекарственными средствами различных групп, таких как, антагонисты лейкотриеновых рецепторов и противовирусные средства, в процессе ведения пациентов с посткоронавирусным синдромом.

ЛИТЕРАТУРА

1. World Health Organization. (2022). *Post COVID-19 condition*.